

Konrad Wyszkowski

Pojęcia nicości i stosunki między nimi. Wgląd w pojęcie negacji poprzez pojęcie nicości

W tekście tym chciałbym¹ poruszyć sprawę znaczeń słowa „nicość”. Mam na myśli istotne znaczenia tego słowa, to jest takie, które tworzą oddzielne pojęcia. Przez „pojęcia” rozumiem coś bardziej obiektywnego² niż koncepcje, które

¹ Używam pierwszej osoby liczby pojedynczej w miejscach, w których wypowiadam się wyłącznie za siebie, a liczby mnogiej w miejscach, w których mam nadzieję, że mogę mówić także za tych czytelników, którzy włączyli się w tok poniższych rozważań.

² To rozumienie słowa „pojęcie” jest, rzecz jasna, ugruntowane częściowo (tylko!) w Hegłowskim rozumieniu słowa *der Begriff*; zob. chociażby G.W.F. Hegel, *Nauka logiki*, t. II, przeł. A. Landman, red. M. Pańków, Warszawa 2011, s. 325–27. Dla porównania (to nie jest wydanie, z którego – z tego, co wiem – dokonano przekładu): tenże, *Wissenschaft der Logik*, t. II, Nürnberg 1816, s. 31–33. Dla ścisłości dodam, że Hegel odnosi się w tym fragmencie do problematyki relacji pojęcia i rzeczy, nie zaś do wyżej wskazanej relacji pojęcia i koncepcji. Jednak, jak zaznaczyłem, przywołuję ten fragment ze względu na to, że podsumowuje on wywody Hegla dotyczące obiektywnego statusu pojęć; wywody, które uważam za prawdziwe i które stoją *inter alia* za powyższym rozumieniem terminu „pojęcie”.

różni myśliciele tworzyli, by zrozumieć nicość lub przynajmniej ją gdzieś w swych systemach umieścić. Niemniej zamierzam także poruszyć sprawę koncepcji dotyczących nicości – jednak nie po to, by się na nich zatrzymać, lecz po to, by dojść właśnie do rzeczonych pojęć. Na marginesie pozwolę sobie zauważyć, że rozróżnienie na pojęcia i koncepcje umożliwia nam (filozofującym) wyeksplikowanie różnic między filozofią a historią filozofii w jej znaczeniu wąskim. Historia filozofii (a także historia idei i tym podobne nauki) zatrzymywałaby się na koncepcjach, filozofia dążyłaby do pojęć, nie stroniąc wszakże od przechodzenia przez koncepcje.

Przedstawię owe pojęcia nicości w następującej kolejności: znikomość i nikczemność (1), pustka i brak (2), niebyt (3), nicość *sensu stricto* (4). Jak widać, jest to podział tetrachotomiczny³, to jest czwórdzielny. Pojęcia (2–4) są absolutne (bezwzględne), w przeciwieństwie do (1), które jest relatywne (względne). Pojęcia (1–3) są pojęciami z wieloma (*virtualiter*) odniesieniami przedmiotowymi (choć w tym kontekście jest to oczywiście niecodziennie skomplikowana sprawa), pojęcie (4) ma zaś jedno odniesienie przedmiotowe, o czym będzie jeszcze mowa niżej. Można by wyróżnić więcej trychotomii ukrytych w tej tetrachotomii, oskarżając

³ Za użyciem słowa „tetrachotomia” i pochodnych wobec niego (*inter alia*; przykłady wyszukane *ad hoc*): H. Struve, *Logika elementarna. Podręcznik dla szkół i samouków*, Warszawa 1907, s. 179; J.K. Likawetz, *Grundriß der Denklehre oder Logik, nebst einer allgemeinen Einleitung in das Studium der Philosophie*, Grätz 1829, s. 109; T. Herbich, *Historiozofia Augusta Cieszkowskiego a eschatologia chrześcijańska*, w: *Eschaton. Wokół wyobrażeń końca*, red. K. Górzyska-Herbich, H. Heintze, T. Herbich, K. Urbaniak i M. Woźniak, Warszawa 2016, s. 65.

mnie w ten sposób o uchybienie regule, wedle której podział systematyczny powinien być podziałem trychotomicznym⁴. Przedstawione tu rozważania są jednak prowadzone w oderwaniu od systemu, w sposób charakterystyczny dla współczesnych pism filozoficznych. Nie odżegnuję się tym samym wcale od systemów i systemowości, lecz akurat ten tekst chciałbym przeznaczyć na refleksje bardziej swobodne.

Zanim przystąpię do rzeczy, warto bym jeszcze objaśnił, dlaczego piszę o pojęciach nicości, a nie o pojęciu nicości. Dlaczego przypisuję słowu „nicość” związek semantyczny z wieloma, a nie z jednym wyłącznie pojęciem, tak jakbym sugerował, że chodzi o koncepcje tylko, nie zaś o pojęcia, co do których zaznaczyłem wyżej, że mają status obiektywnego związku z tym, czego pojęciami być mają. Piszę o czterech pojęciach, a nie o jednym, z dwóch powodów. Po pierwsze uważam, że słowo „nicość” jest wieloznaczne (co zamierzam niżej pokazać). Wieloznaczność naturalnie ma korelat⁵ w wielości pojęć⁶. Po drugie jednak uważam, że pojęcia odpowiadające słowu „nicość” zależnie od jego użycia są ze sobą związane w sposób, który czyni z nich pewną jedność. Jaką, to także jest rzeczą do pokazania niżej. Dla porządku zaznaczę, że sprawę samego tylko stosunku

⁴ Zob. I. Kant, *Krytyka władzy sądzenia*, przeł. J. Gałęcki, przejrzał A. Landman, Warszawa 1986, s. 56, w tym przypis * (Kanta), oraz, czego pierwotnie nie zamierzałem cytować, ale słusznie namówił mnie Kamil Aftyka: I. Kant, *Krytyka czystego rozumu*, t. I, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1957, s. 177 i nast., B 110 i nast. Oznaczenia paginacji wydań A i B przepisuję za Ingardenem.

⁵ Używam tu i dalej słowa „korelacja” i pochodnych w znaczeniu zwykłym, nie fenomenologicznym.

⁶ By być w pełni ścisłym: wieloznaczność może mieć korelat w wielości pojęć. To, że ma, również jest sprawą do pokazania niżej.

ducha absolutnego do nicości, i to z diametralnie innej perspektywy, poruszyłem również w innym miejscu⁷.

Uwaga terminologiczna

W tekście tym odstępuję w jednym miejscu od zwykłej terminologii stosowanej w polskiej filozofii. Chciałbym to krótko uzasadnić. Otóż rezygnuję z terminu „zniesienie” – i pochodnych – na oznaczenie Hegłowskiego *das Aufheben* i pochodnych. Słowo „zniesienie” może dobrze odpowiadać niemieckiemu *das Aufheben* (szczególnie przez wzgląd na związek ze słowem *die Aufhebung*), niemniej jako termin winno, moim zdaniem, uwzględniać przede wszystkim bardzo specyficzne, techniczne⁸ i złożone znaczenie, jakie nadał Hegel temu słowu w swoim systemie (mowa tu o Heglu z *Nauki logiki* i dalszych dzieł)⁹. Hegel po pierwsze stwierdza, że *das Aufheben* (względnie *aufheben* jako czasownik) zawiera w sobie znaczenia zachowania (1) właściwości rzeczy (pojęcia) mu podlegającej i zarazem zakończenia (2), że tak powiem, jej sprawy¹⁰. Ponadto to,

⁷ K. Wyszkowski, *Tajemniczy władca nicości i tożsamości. O znaczeniu pojęcia woli dla państwa, prawa etc.*, „Kronos” 2018 nr 2, s. 148–51 oraz 153–57.

⁸ Nie rozstrzygam tu kwestii, czy dla Niemca (lub człowieka znającego język niemiecki niczym Niemiec) jest to znaczenie techniczne. W każdym razie w moim przekonaniu nie ma w polszczyźnie słowa (a na pewno nie jest nim „zniesienie”) mogącego połączyć w sobie sensy, które chce połączyć Hegel, bez stania się *ipso facto* terminem technicznym.

⁹ G.W.F. Hegel, *Nauka logiki*, t. I, s. 124–26.

¹⁰ Tamże, s. 124, oraz: G.W.F. Hegel, *Wissenschaft der Logik*, Bd. I, Th. I, Stuttgart–Tübingen 1832, s. 95.

co mu podlega – to, co jest *aufgehobene* – staje się czymś idealnym (3)¹¹ oraz momentem (4)¹² pojęcia, które doprowadziło do *das Aufheben*. Wreszcie, co w moim przekonaniu zespala wszystkie wyżej wzmiankowane sensy (1–4), *das Aufheben* jest spoiwem dwóch pojęć sobie przeciwnych (5)¹³, kończącym w ten sposób sprawę ich sporu (2), zachowującym jednak ich sens, ich tożsamość, nie unicestwiający ich (1), a to dzięki temu, że czyni je czymś idealnym (3) i wkomponowuje je w wyższe, bogatsze pojęcie jako jego momenty (4). Warto też zauważyć, że słusznie Hegel upatruje spekulatywności w połączeniu sensów (1) i (2) w jednym słowie, to połączenie wymaga bowiem od człowieka, który chce je zrozumieć, stworzenia konstrukcji intelektualnej takiej, jak chociażby ta wytworzona przez sensy (3–5).

Polskie słowo „zniesienie” oddaje moim zdaniem tylko sens (2), i to tylko w pewnym odcieniu. Co prawda istnieje sens, w którym zbliża się także do (1) – mianowicie: „nie można kogoś znieść” – a to przez sugestię, że „zniesienie kogoś” będzie oznaczało pozwolenie mu na bycie takim, jakim jest, przy jednoczesnym nie oddalaniu się od niego. Ale jest to jedynie zbliżenie.

Słowem, które w moim przekonaniu znakomicie może w polszczyźnie spełniać funkcję terminu łączącego w sobie sensy (1–5), jest sublimacja. Pozwolę sobie wymienić za nim dwa argumenty. Po pierwsze termin „sublimacja” wchodzi w ciekawy związek z terminem „limitacja” (przez łacińskie słowo *limes*), a także z pojęciem granicy *vel* ograniczenia

¹¹ G.W.F. Hegel, *Nauka logiki*, tamże.

¹² Tamże, s. 125.

¹³ Tamże.

(*die Grenze* lub *die Schranke*). Hegel wiąże je z Kantem i Fichtem, uznając je za prototypy¹⁴ pojęcia sublimacji (odtąd już będę używać tego słowa), którym nie udało się jeszcze wykonać swojego zadania¹⁵. Związek z Fichtem jest szczególnie widoczny¹⁶. Na końcu zaś fragmentu z Fichtego, który to fragment koresponduje z uwagami Hegla, padają słowa: „otrzymujemy kategorię *określania* (ograniczania, u Kanta: limitacji)”¹⁷; „*haben wir die Kategorie der Bestimmung (Begrenzung, bei Kant Limitation)*”¹⁸. Jest to jasne odniesienie do Kantowskiej tabeli kategorii, gdzie ograniczenie (w przekładzie Ingardena¹⁹), czyli *die Limitation*²⁰, stanowi trzecią z trzech kategorii jakości, po realności i przeczeniu. Podsumowując, limitacja u Kanta wedle Fichtego pełni funkcję prototypu wobec jego syntezy. Hegel zaś stwierdza, że Fichteńska synteza nie spełnia swojej funkcji, a w domyśle – że spełnia ją właśnie sublimacja. A zatem sublimacja jest tym, co przechodzi pod limitacją, podnosi tezę i antytezę

¹⁴ Słowa „prototyp” używam w znaczeniu starego projektu, który może być przydatnym źródłem pomysłów do projektu nowego. Zaznaczenie tego w tym tekście jest szczególnie ważne, albowiem wzmiankowany przeze mnie niżej wielokrotnie Kant używa tego słowa (a dokładnie jego źródłosłowu) w zgoła innym znaczeniu: I. Kant, *Krytyka czystego rozumu*, t. II, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1957, s. 320, A 578, B 606.

¹⁵ G.W.F. Hegel, *Nauka logiki*, t. I, s. 161–69.

¹⁶ Zob. J.G. Fichte, *Podstawy całkowitej Teorii Wiedzy*, przeł. M.J. Siemek, w: J.G. Fichte, *Teoria Wiedzy. Wybór pism*, t. I, Warszawa 1996, s. 103–24.

¹⁷ Tamże, s. 124.

¹⁸ J.G. Fichte, *Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, als Handschrift für seine Zuhörer*, w: tenże, *Sämmtliche Werke*, Bd. I, Berlin 1845 (reprint, Berlin 1965), s. 122.

¹⁹ I. Kant, *Krytyka czystego rozumu*, t. I, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1957, s. 172, A 80, B 106.

²⁰ Tenże, *Critik der reinen Vernunft*, Riga 1781, s. 80. Tak samo: dz. cyt., Riga 1787, s. 106.

(których prototypami są Kantowskie realność i przeczenie *vel* negacja), czyniąc z nich wysublimowane pojęcie.

By nie zajmować tą sprawą zbyt wiele miejsca, pokrótce tylko odniosę się do zarzutu, jakoby termin „sublimacja” w podanym wyżej znaczeniu mógł – ze względu na użycie go w psychologii i chemii – prowadzić czytelników do błędu ekwiwokacji i jemu podobnych. Z jednej strony byłby to zarzut uprawniony tylko przy założeniu, że termin „zniesienie” nie prowadzi do błędu ekwiwokacji. Pomijając już przypadki, jakie mógłbym przytoczyć, a w których używano tego terminu w znaczeniu „likwidacja” przy jednoczesnej dobrej wierze, że czyni się to w sensie Heglowskim, wystarczy wskazać samą możliwość takiego błędu. Naturalnie skłaniają do niego zwykłe i najczęstsze użycia słowa „zniesić”: „zniesić prawo” (na przykład: „zniesić wizy”, „zniesić sankcje”, „zniesić przepisy”), „zniesić brzeg” („rzeka zniosła brzeg”), „zniesić wojska” („szarża kawalerii zniosła oddziały przeciwnika z powierzchni ziemi”²¹). Z drugiej zaś strony odniesienia do chemii (sublimacja jako przemiana stanu stałego ciała w stan gazowy) i do psychologii (sublimacja jako przemiana skłonności niskich w wysokie) są bardziej uprawnione niż odniesienia do likwidacji (które to ma słowo „zniesienie”), a co więcej, wręcz wzbogacają omawiany, pierwotnie Heglowski termin²².

²¹ W tym znaczeniu występuje też bardzo podobne sformułowanie, być może popularniejsze: „znieść z powierzchni ziemi”.

²² W literaturze anglojęzycznej analogiczny przekład słowa *das Aufheben* (jako *sublimation*) proponuje Walter Kaufmann, zob. W. Kaufmann, *Hegel, a reinterpretation*, Notre Dame 1978, s. 24. Uzasadnienie tej propozycji, koncentrujące się na analogii Heglowskiego *aufheben* z Nietzscheańskim *sublimieren*, podaje tenże w: *Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist*,

Znikomość i nikczemność

Przejdę teraz do historycznych koncepcji dotyczących nicości, by za ich pomocą wydobyć ze znaczeń słowa „nicość” pojęcia nicości. W wywodzie tym poszczególne pojęcia będę odróżniać od tego, które uważam za pojęcie nicości *sensu stricto*. Aż do miejsca, w którym wyróżnię to ostatnie, będę używał wymiennie słów „nicość” i „nic”. W moim przekonaniu „nic” należy pozostawić jako nazwę wieloznaczną, a „nicość” wyróżnić jako jednoznaczną.

Kant w *Krytyce czystego rozumu* wyróżnia cztery pojęcia niczego²³. Porządkuje je według swojego czwórpodziału kategorii²⁴: jak można się domyślić, kategoriom ilości

Princeton–Oxford 2013, s. 236–37. W odniesieniu do terminu *die Aufhebung* u Karla Bartha przekład jako *sublimation* proponuje Garret Green, zob. G. Green, *Translator's Preface*, w: K. Barth, *On Religion. The Revelation of God as the Sublimation of Religion*, trans. G. Green, London–New York 2006, s. ix. Zestawienia pojęcia *das Aufheben* (w postaci *die Aufhebung*) i Freudowskiego pojęcia sublimacji dokonała Julia Kristeva, zob. J. Kristeva, *Revolution in Poetic Language*, trans. M. Waller, New York 1984, s. 162–63 (w kontekście s. 110). Zauważa ten ostatni fakt Stefan Morawski, zob. S. Morawski, *Estetyka a semiotyka*, „Pamiętnik Literacki” 1976 nr 3, s. 389.

Warto też odnotować, że tłumacze *Wykładów o estetyce* Hegla wykorzystali sformułowanie „dokonać sublimacji” do przełożenia niemieckiego *verflüchtigen*, zob. G.W.F. Hegel, *Wykłady o estetyce*, t. III, przeł. J. Grabowski i A. Landman, Warszawa 1967, s. 293: „myślenie... dokonuje sublimacji formy realności” (G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über die Ästhetik*, Bd. III, w: *Werke*, Bd. 15, Frankfurt am Main 1986, s. 244: „*das Denken... verflüchtigt die Form der Realität*”). Nie udało mi się znaleźć noty dotyczącej uzasadnienia tego przekładu ani innych uwag na temat użycia w nim słowa „sublimacja”. W szczególności w nocie *Od redakcji* nie ma o tym mowy: G.W.F. Hegel, *Wykłady o estetyce*, t. I, przeł. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1964, s. XI–XII.

²³ I. Kant, *Krytyka czystego rozumu*, t. I, s. 481–83, A 290–92, B 346–49.

²⁴ Tamże, s. 481, A 290, B 346. Czwórpodział kategorii: tamże, s. 172, A 80, B 106.

(jedność, wielość, ogół) odpowiada *ens rationis*, wyżej już wzmiankowanym kategoriom jakości (realność, przeczenie, ograniczenie *vel* limitacja) odpowiada *nihil privativum*, kategoriom stosunku (inherencja – subsystemacja²⁵, przyczynowość, wzajemne oddziaływanie) *ens imaginarium*, a kategoriom modalności (możliwość, istnienie, konieczność) *nihil negativum*²⁶. Kategorie stanowią podstawowy podział przedmiotów; a zatem według ich porządku wyróżnia się nie tylko te przedmioty, które są czymś, lecz także te, które są niczym²⁷.

Opisowi tych czterech rodzajów nicości poświęca Kant niecałe dwie strony (wedle cytowanego wydania polskiego)²⁸. Podaje jednak przykłady, czyniąc też odniesienia do reszty swojego systemu, a to pozwala zrekonstruować, co wyżej wymienione terminy oznaczają. O *ente rationis* powiem na końcu tej części rozważań. Zacznę od *nihili privativi*, czyli niczego będącego wytworem braku, pozbawienia czegoś, *resp.* nie będącego wytworem, ale powodującego brak, tworzącego go. Kant podaje przykłady cienia (jako braku światła) i zimna (jako braku ciepła). W jakim sensie te braki są rzeczywiście brakami? Kant stwierdza, że – jak rozumiem – są one brakami *per se*, bo jedynym określeniem cienia *per se* jest to, iż jest on brakiem światła, a zimna *per se*, że jest ono brakiem ciepła. Pod względem ontologicznym (*quasi*-substancjalnego bytu ciepła i światła) można

²⁵ W znaczeniu korelatywnym do inherencji, to jest bycia substancją wobec czegoś „inherentnego”.

²⁶ Tamże, s. 483, A 292, B 348.

²⁷ Tamże, s. 481, A 290, B 346.

²⁸ Tamże, s. 482 i 483, A 290–92, B 347–49.

przyznać rację temu rozumowaniu; jednak już pod względem logicznym łatwo przecież te odwrócić rozumowania (odwrócić w duchu Heglowskim) i stwierdzić, że równie dobrze można uznać, iż światło jest brakiem cienia (czy w ogóle brakiem ciemności), a ciepło brakiem zimna. Nie twierdzę, że system Kanta ma tu brak. Chodzi tylko o uwypuklenie pojęcia nicości, które w nim występuje.

Przykłady *entis imaginarii*, czyli bytu wyobrażonego, wyimaginowanego, to czysta przestrzeń i czysty czas. Czystość oznacza tu, rzecz jasna, czystość Kantowskich transcendentálnych form zmysłowości (*resp.* naoczności). Można by więc mówić tutaj o absolutnie pustej przestrzeni i absolutnie pustym czasie. Przestrzeni, w której niczego nie ma, i czasie, w którym nic się nie dzieje. Kant stwierdza, że jest to nic – czysta imaginacja. Dopiero bowiem coś znajdującego się w przestrzeni pozwala nam ją dostrzec, a coś dziejącego się w czasie go zauważyć. Poznanie czystych form czasu i przestrzeni jest wtórne wobec samego faktycznego spostrzegania, oglądu. Nie są zaś one nigdy w faktycznym oglądzie puste.

Wielobok o dwóch bokach to przykład nicości o najbardziej efektywnej nazwie, mianowicie *nihil negativum*, czyli nicości negującej, względnie negowanej. Co – że się tak wyrażę – neguje nicość negowana? Samą siebie. Otóż jest to pojęcie, które zabiera się za określanie rzeczywistości i uniemożliwia sobie owo zadanie, jeszcze zanim w ogóle zostanie porównane z materiałem empirycznym (*data*, jak pisze sam Kant, co zgadza się z popularnym w XX wieku terminem „dane zmysłowe”). Nie przechodzi ono bowiem formalnego sprawdzianu prawdziwości (czy

prawdy)²⁹; w szczególności przeczy zasadzie sprzeczności. Wielobok nie może mieć dwóch boków, bo wielobok *inter alia* oznacza coś, co dwóch boków nie ma. Dlatego *a priori* wiadomo, że nie może być czegoś takiego, jak wielobok o dwóch bokach, i nie warto tego sprawdzać w doświadczeniu.

Czwarte pojęcie nicości, *ens rationis*, czyli byt umysłowy, byt intelligibilny – co można stwierdzić stanowczo, skoro sam Kant podaje za przykład tej nicości swój sławny *noumenon* – jest najbardziej tajemniczym z omawianych tu czterech, dlatego omawiam je jako ostatnie z tychże. Z pozoru wydaje się, że sprawa jest prosta; jeżeli jakiś przedmiot z definicji wymyka się poznaniu zmysłowemu, to zgodnie z pryncypiami epistemologii Kantowskiej filozofia teoretyczna nie może stwierdzić jego bytu. Być może uczyni to filozofia praktyczna, lecz to już nie należy do teoretycznego użytku (z) władz poznawczych. Wszelako przy takim ujęciu tej sprawy od razu stwierdza się, że – w najbardziej szerokim znaczeniu możliwości – byt taki jest jednak możliwy. A więc uznanie jego niebytu jest jedynie r e l a t y w n e. Wynika z abstrahowania od innych niż teoretyczne (w znaczeniu Kantowskim) stanowisk poznawczych.

To ostatnie określenie odsłania, moim zdaniem, problematyczną naturę wszystkich wyżej omówionych Kantowskich pojęć nicości. Otóż są one relatywne. O *ente rationis* była już mowa. *Nihil privativum* jest nicością tylko pod względem ontologicznym i tylko jeżeli ujmuje się je *per se*; jeżeli zaś już ujmie się tak, jak ono występuje

²⁹ Tamże, s. 147, A 59 i 60, B 83 i 84.

w rzeczywistości, w kontekście innych zjawisk, staje się czymś (zimno i ciemność stają się cechami rzeczywistych zjawisk). *Ens imaginarium* ma zaś wyraźnie pozytywny status ontologiczny (a ściśle: ontyczny); transcendentalne formy zmysłowości rzeczywiście w ludzkim poznaniu występują. Oczywiście pusta przestrzeń czy pusty czas nie mają waloru przedmiotowego i w tym sensie są nicością, ale jest to nicość tylko pod pewnym (przedmiotowym) względem. Jedynym pojęciem nicości, które może spośród nich pretendować do miana absolutnego, jest – że tak powiem – nicość modalna, *nihil negativum*, dotyczy ona bowiem rzeczy niespełniających warunku koniecznego bycia rzeczą (czyli zasady sprzeczności). Niemniej chociaż sama ta konsekwencja ma walor absolutny (przyjmując logikę Kantowską), to określa ona siłą rzeczy tylko pewien zakres nicości, a nie jej całość czy ją samą. Podobnie więc jak wzmiankowany już Kantowski formalny warunek prawdziwości, *nihil negativum* jest tylko cząstkowym określeniem nicości.

Może jednak należy jeszcze raz odnieść się do tych czterech pojęć w porównaniu do kategorii, którym mają przecieć, jako się rzekło, odpowiadać. Otóż kategorie powinny określać jeden przedmiot, wskazując na różne relacje, w które wchodzi z innymi przedmiotami³⁰, i na różne przymioty, które mu przysługują. Nawet jeśli można mieć wątpliwości, czy wszystkie kategorie Kantowskie mogą na raz określać jeden przedmiot, nie ulega wątpliwości, że każdy z przedmiotów jest określony po jednej z każdej z czterech – że tak

³⁰ A w przypadku kategorii modalnych, na co słusznie zwrócił mi uwagę Kamil Aftyka, na relacje, w które wchodzi z podmiotem.

powiem – nadkategorii (ilości, jakości, stosunku i modalności). Skoro tak, to być może należy traktować to, co wyżej przedstawiłem jako cztery pojęcia nicości, jako cztery charakterystyki jednego pojęcia nicości.

Do tego ujęcia, jak już wskazałem przez analogię do problemu definicji prawdy (względnie prawdziwości), znakomicie pasuje *nihil negativum*. Ono też wskazuje nam na sposób, w jaki można uporządkować powyższe opisy nicości jako charakterystyki jednej i tej samej nicości. Otóż, jak stwierdziłem, *nihil negativum* jest formalnym określeniem nicości. Formalnym i analogicznym do logicznego warunku koniecznego prawdziwości według Kanta, a więc jest określeniem formalnym i logicznym. Oprócz form logicznych w części teoretycznej systemu Kanta występują jeszcze formy zmysłowości (formy estetyczne, w Kantowskim znaczeniu tego terminu); im odpowiada *ens imaginarium*. *Nihil privativum* to rzecz jasna – przy takim ujęciu – określenie materialne (chodzi tu już bowiem o to, czy treść pojęcia jest *per se* pozytywna, czy negatywna) i zmysłowe, doświadczeniowe³¹. Wreszcie *ens rationis* to określenie materialne i intelligibilne. Podsumowując, Kantowskie charakterystyki nicości (przyjmując, że są to tylko charakterystyki jednej i tej samej nicości) dzielą się wedle dwóch dychotomii: materia – forma oraz intelligibilny – sensorybilny³².

³¹ Zob. I. Grabowski, *Od tłumacza*, w: A. Schopenhauer, *Poczwórne źródło twierdzenia o podstawie dostatecznej*, przeł. I. Grabowski, Kraków 2015, s. 6: „Wyraz *empirisch* ma dwa znaczenia: doświadczeniowy i doświadczalny, płynący z doświadczenia i podlegający doświadczeniu”.

³² Kant wskazuje jeszcze na ciekawy podział: *ens rationis* i *nihil negativum* to pojęcia, dla których nie jesteśmy w stanie znaleźć *data*. *Ens imaginarium* i *nihil privativum* zaś to *data*, dla których nie jesteśmy w stanie znaleźć

Jednak na tym kończą się analogie pomiędzy jednością przedmiotu a jednością nicości. O ile bowiem rozważania nad materią i nad formą, nad zmysłowością i nad umysłowością istoty myślącej doprowadziły do całościowej (teoretycznej w znaczeniu Kantowskim) charakterystyki bytu – każdego poszczególnego – o tyle analogiczne rozważania nad nicością doprowadziły do charakterystyki różnych niebytów występujących w czysto formalnym sensie w jednej, być może, nicości. Wewnętrzna sprzeczność (istota *nihili negativi*) dotyczy tylko niektórych niebytów; niesprzeczność jest cechą wszystkich bytów. Oczywisty brak odniesienia przedmiotowego dotyczy jedynie przypadków podpadających pod *ens imaginarium*. Brak poświadczenia tego odniesienia w doświadczeniu dotyczy tylko *entis rationis*. Wreszcie brak pozytywnego pojęcia dla „surowych” danych ujmowanych *per se* to sprawa wyłącznie *nihilo privativo*. Samo rozerwanie stosunku między przedmiotem a podmiotem, które jest cechą wspólną tych przypadków, przestanie brzmieć ciekawie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zachodzenie takiego stosunku jest warunkiem koniecznym stwierdzenia bytu przedmiotu w Kantowskiej filozofii teoretycznej. Kantowska charakterystyka nicości (jeżeli przyjmiemy tę drugą wykładnię³³) jest więc sprowadzeniem nicości do *residuum* niebytów.

pojęć. Wreszcie można zauważyć, że *ens imaginarium* i *ens rationis* są czymś, co ma pretensję do bycia jeszcze czymś więcej (pierwsze jest tylko formą „estetyczną”, drugie tylko formą logiczną, oba chcą być także przedmiotami, to jest mieć walor przedmiotowy). *Nihil negativum* i *nihil privativum* są zaś nicościami nie ze względu na swoje aspiracje, ale ze względu na nie same. To drugie wręcz tylko ujęte *per se* jest nicością.

³³ To jest: że Kant za pomocą swoich czterech terminów charakteryzuje jedną nicość, w przeciwieństwie do pierwszej wykładni, wedle której charakteryzuje on cztery różne nicości.

Kantowskie pojęcie nicości nie dało nam żadnego absolutnego określenia niebytów. Niebyty zaś, jak widać, z wyjątkiem *nihili negativi* są scharakteryzowane relatywnie. Relatywnie niczym jest to, co wobec tego, co uznajemy za byt, wykazuje jakąś ułomność. Ułomność ta może być ilościowa. Niczym będzie dla bogacza sto talarów, których ubytek lub przydatek nie zmieni w żaden sposób jego trybu życia³⁴; niczym będzie dla wodza milionowej armii ubytek lub przydatek stu żołnierzy, który ani nie utrudni, ani nie ułatwi prowadzenia mu kampanii wojennej; niczym będzie wreszcie dla człowieka cierpliwego sto dni mniej lub sto dni więcej, jeżeli jest pewien, że dopnie swego celu. Rzecz oczywista, wszystkich tych przykładów dotyczy metareguła: wyjątek potwierdza regułę. Taką ułomność dobrze nazywa słowo znikomość. Bogacz patrzy na sto talarów jako znikomą sumę; wielki wódz na stu żołnierzy jako znikomy oddział; człowiek cierpliwy na sto dni jako znikomą przeszkodę.

Ułomność, która czyni coś niczym, może być też jakościowa. Powyższe pojęcia Kantowskie (z wyjątkiem *nihili negativi*) są przykładami takiej ułomności. Jednak przede wszystkim kontrasty, które pozwalają nam na podstawie oceny jakościowej stwierdzić o czymś lub o kimś, że jest niczym, są zwykle natury etycznej. Żywot bogacza jest niczym dla ascety; żywot człowieka, którym niczym lalką na sznurkach steruje duch dziejów, jest niczym dla filozofa z powołania; dla dziennikarza prasy codziennej

³⁴ Przykład zaczerpnięty od Hegla (który czyni nim aluzję do Kanta, rzecz jasna): *Nauka logiki*, t. I, s. 96.

niczym będzie cierpliwość i wstrzymywanie sądu. Dlatego wydaje mi się, że tę ułomność dobrze nazywa słowo nikczemność.

Nikczemność i znikomość mają także charakter obiektywne. Podałem wyżej przykłady zsubiektywizowane, aby bardziej przemówiły do wyobraźni czytelnika. Jednak – oprócz koncepcji Kanta – poglądy Plotyna wyrażone w *Enneadach* są doskonałym przykładem obiektywnego ujęcia i znikomości, i nikczemności. Jak mówi Plotyn, Dobro jest pełnią bytu, a zatem zło, jako przeciwieństwo Dobra³⁵, jest niebytem³⁶. Ale zło nie może być niebytem *sensu stricto*, bo w takim przypadku by go literalnie nie było, a więc nie byłoby zła; dlatego musi ono być czymś, co zarazem istnieje oraz, na tyle, na ile to możliwe, nie istnieje³⁷. Zakłada się tu ilościową naturę bytu: byt może występować w określonym przedmiocie w większej lub mniejszej ilości³⁸. W Dobru występuje w ilości maksymalnej, w złu zaś minimalnej. Jednak ujmując rzecz jakościowo, w obu (w kategoriach „istnieje – nie istnieje”) byt występuje, oba istnieją. W tym sensie oba są bytami. Plotyn rozumie więc zło jako minimum bytu (znikomość), a zarazem minimum bytu jako czyste zło (nikczemność).

³⁵ Plotyn, *Enneady*, t. I, przeł. A. Krokiewicz, Warszawa 1959, s. 127.

³⁶ Tamże, s. 121–22.

³⁷ Tamże oraz s. 131.

³⁸ *Nota bene*, wydaje się, że ogólnie Kant nie przyjmuje takiego założenia. Jednak mój powyższy wywód wskazuje, moim zdaniem, że nawet jeżeli on tego nie uznawał, to jego koncepcje ślad takiego sposobu myślenia zawierają.

Brak i pustka

Rozważenie Kantowskich pomysłów dotyczących pojęcia nicości pozwoliło na zauważanie paru interesujących znamion tego pojęcia. Brak równowagi między *nihil negativum* a resztą jest, rzecz jasna, wyrazem ogólnego, empirycystycznego nastawienia Kanta, wyrażającego się w jego podejściu do analogicznej sprawy definicji prawdy. Jednak ostatecznie, jeśli wyjdzie się z Kantowskiego sposobu myślenia, względnie jego metodyki, wyznaczanej w tej sprawie przez podział poznania na aprioryczne i aposterioryczne, nawet sama kwestia absolutnego statusu *nihili negativi* przestaje być oczywista, aż ostatecznie, moim zdaniem, upada. Otóż jeżeli weźmiemy jeszcze raz pod uwagę przykład Kanta, czyli wielobok o dwóch bokach, i jakiś bardziej dziś popularny, jak na przykład kwadratowe koło, to łatwo zauważymy, że jesteśmy w stanie odróżnić dwa różne egzemplarze *nihili negativi* od siebie. Czym innym jest bowiem wielobok, który może być na przykład pięciokątem, z dwoma bokami, a czym innym kwadratowe koło, które niezależnie od tego, że nie może być zarazem kwadratowym i kołem, na pewno też w żadnym przypadku nie jest pięciokątem. Przyjmijmy dla przykładu dwa wyobrażenia, z których jedno ma w intencji jego posiadacza wyobrażać wielobok o dwóch bokach, a drugie kwadratowe koło. Jeżeli pierwsze będzie na przykład oscylacją obrazów wieloboku i figury dwubocznej, a drugie oscylacją obrazów kwadratu i koła, to te dwie oscylacje będą jawnie się różnić. Tworząc takie pojęcia, jak kwadratowe koło czy wielobok o dwóch bokach, łączymy

ze sobą dwie wykluczające się cechy, twierdząc, że można je połączyć w jakiejś rzeczy. Takie połączenia, niezależnie od tego, do jakiej przestrzeni ontologicznej (dla przykładu do klasy bytów psychicznych) je zakwalifikujemy, jakoś istnieją i dzięki temu jesteśmy w stanie odróżnić jedno z nich od innego³⁹. Należy pamiętać, że istotą mojego argumentu nie jest to, że roszczenia pojęć wewnętrznie sprzecznych znajdują zaspokojenie zgodne ze swą treścią; twierdzą tylko, że mimo tego, iż nie znajdują one zaspokojenia, istnieją jako roszczenia do bytu⁴⁰.

Jak wiadomo, Frege twierdził, że dwa sądy o tej samej wartości logicznej mają ten sam nominat (odpowiednik przedmiotowy, upraszczając sprawę). To jednak przecież wcale nie oznacza, że takie dwa sądy są tym samym⁴¹. Tak samo to, że wielobok o dwóch bokach i kwadratowe koło to pojęcia wewnętrznie sprzeczne, nie oznacza, iż są one tym samym. Jeżeli jednak jesteśmy w stanie je od siebie odróżnić, to znaczy, że mają one w sobie coś, co pozwala na ich odróżnienie. I to coś jest jakimś bytem. To zaś świadczy

³⁹ Jakub Wolak podpowiedział mi następujący argument: żeby stwierdzić, że dwa przypadki *nihili negativi* są wewnętrznie sprzeczne, trzeba nieraz różnej wiedzy. By stwierdzić, że kwadratowe koło jest sprzecznością, trzeba wiedzy geometrycznej, niepotrzebnej do stwierdzenia, że sprzecznością jest $1 = 2$. Skoro dwa przedmioty wiedzy wymagają różnej wiedzy do swojego pojęcia, to znaczy, że są dwoma różnymi przedmiotami wiedzy.

⁴⁰ Wyobraźmy sobie, że pewien człowiek zgłasza roszczenia do dwóch różnych przedmiotów własności (na przykład gruntów). Choćby oba roszczenia były kompletnie bezpodstawne, bo rzeczzone przedmioty własności nigdy nie istniały, to jako roszczenia będą istnieć i będą dwoma różnymi roszczeniami.

⁴¹ Co stwierdza sam Frege, skoro uznaje, że mogą one mieć dwa różne sensy; na przykład w: G. Frege *Sens i nominat*, przeł. J. Pelc, w: *Logika i język. Studia z semiotyki logicznej*, red. J. Pelc, Warszawa 1967, s. 235.

o tym, że także *nihil negativum*, już poza epistemologią Kantowską, jest nicością relatywną.

Ani *nihil negativum*, ani *nihil privativum*, ani *ens imaginarium* nie są prawdziwymi nicościami. Nicości zaś *entis rationis* nie można w ogóle stwierdzić.

Ma to tutaj ten paradoksalny efekt, że właściwie nie da się stwierdzić, iż coś nie istnieje (w sensie właściwym). Można stwierdzić tylko, że coś istnieje i, ewentualnie, ma zbyt daleko idące pretensje ontologiczne. Nie można też doświadczyć nicości ani jej doświadczalnie poznać, nie mówiąc już o zrozumieniu. Niezależnie od tego, czy zabierzemy się do tego od strony form „estetycznych”, czy pojęć, czy doświadczenia *nihil privativum*, za każdym razem dochodzimy albo do fałszywej, lichej nicości, albo do konieczności zawieszenia sądu – aż do czasu, gdy ewentualnie okaże się, że *ens rationis* jednak istnieje (jako przedmiot filozofii praktycznej).

Skoro żadne metody Kantowskie nie pozwalają nam stwierdzić, czym jest nicość, sam Kant *nolens volens* odsyła nas do dialektyki jako do logiki wkraczającej jego zdaniem w uprawniającą empirii⁴². To zaś naturalnie prowadzi nas do Heglowskiej spekulacji⁴³.

Zauważmy, że możliwość eksplikacji nicości jest zależna od bytu. Nie chodzi tu o to, że jest zależna od bytu myślącego, często zwanego człowiekiem. W ten sposób bowiem możliwość eksplikacji każdej rzeczy jest zależna od bytu

⁴² I. Kant, *Krytyka czystego rozumu*, t. I, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1957, s. 150–52, A 62–64, B 87 i 88. Fragment, do którego odsyłam, można też rozumieć w ten sposób, że dialektyka jest logiką tego, co wyżej oznaczyłem jako dialektykę; to jest – że pełni funkcję krytyczną.

⁴³ G.W.F. Hegel, *Encyklopedia nauk filozoficznych*, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1990, s. 140–42.

(myślącego). Tak się najczęściej przedstawia (niezależnie od tego, czy słusznie, czy nie) filozofię Schellinga: natura (w dalszym planie: Stwórca świata) potrzebowała zrozumienia samej siebie, samowiedzy, dlatego wytworzyła człowieka. Chodzi tu jednak o głębszy związek. Otóż już zakładając byt człowieka (czy innej istoty myślącej), trzeba jeszcze założyć byt, z którym człowiek będzie mógł porównać nicość, aby stwierdzić, czym ona jest. Gdybyśmy bowiem chcieli stwierdzić, czym jest nicość w oderwaniu od bytu, musielibyśmy przypisać nicości jakiś byt, który pozwoliłby stwierdzić jakąś jej cechę. Dopiero porównanie nicości z czymś pozwala zarazem dowiedzieć się czegoś o nicości i nie przypisywać jej żadnego bytu. Wskazują na to wszystkie pojęcia Kantowskie. Wszakże tylko pośrednio. Dopóki nicość relatywizujemy względem poszczególnych bytów, odbija ona zbyt wiele z ich bytu. *Nihil negativum* i *privativum*, *ens imaginarium* i *rationis* nie są nicością ani nicościami; nicość nie jest sprzecznością (bo można odróżnić jedną sprzeczność od drugiej; *vide supra*), nie jest bytem wyizolowanym (bo jest konkretem, a nie abstraktem), nie jest też bytem o nadmiernych pretensjach ontologicznych (bo w ogóle nie jest żadnym bytem).

Aby nicość nie odbiła niczego z bytu, musi się przeciwstawić bytowi jako całości, i to nie tylko w sensie ilościowym, lecz także w sensie jakościowym. U Kanta znów znajdujemy, tym razem na jednej stronie (cytowanego wydania polskiego), pewien zaczątek takiego rozumienia nicości⁴⁴. Stanowi ono część nieco szerszych rozważań na temat negacji. Wróć

⁴⁴ I. Kant, *Krytyka czystego rozumu*, t. II, Warszawa 1957, s. 316–17, A 573–75, B 601–03.

jeszcze niżej do tego fragmentu. Na razie stwierdzą tylko to, co odpowiada temu etapowymi rozważań. Kant pisze, że o każdym pojęciu można stwierdzić, iż przysługuje mu jedna z dwóch cech sprzecznych⁴⁵: każda rzecz jest różana albo nieróżana; nieróżane będą też rzeczy, które nie mają żadnej barwy. To jest prawda ontologiczna wynikająca z samej logiki (zdaniem Kanta). Podaje Kant jednak jeszcze jedną zasadę, która ma pretensje do bycia zasadą ontologiczną, a mianowicie tezę, że każda rzecz ma jedną z każdej pary możliwych cech przeciwnych⁴⁶: każda rzecz jest dobra albo zła, ładna (jeśli nie piękna) albo brzydka. Stwierdza Kant, że ta zasada wymaga skonstruowania pojęcia pewnej całości, która stanowi zbiór wszystkich możliwych cech⁴⁷. Ta całość przechodzi podwójne „oczyszczenie” (słowo to pada chyba tylko w stosunku do pierwszego etapu, ale nadaje się, moim zdaniem, także do drugiego). Otóż, po pierwsze⁴⁸, można wyróżnić cechy najskrajniejsze, najpełniejsze (takie jak na przykład dobro), od każdej z których pewna klasa cech będzie pochodna (dobrotliwość, dobroć, dobroduszość *et cetera*); pochodność ta oznacza możliwość zredukowania rzeczoności zbioru cech do cech najskrajniejszych. Po drugie zaś⁴⁹ można zauważyć, że każda negacja ma jedynie tyle treści, ile to, co neguje⁵⁰. Jeżeli – i tu następuje najważniejszy

⁴⁵ Tamże, s. 313–14, A 571, B 599.

⁴⁶ Tamże, s. 314–16, A 571–73, B 599–01.

⁴⁷ Tamże, s. 316, A 573 i 574, B 601 i 602. Nie używam tutaj słowa „zbiór” w znaczeniu logiczno-formalnym, choć, być może, byłoby to użycie do obrony.

⁴⁸ Tamże.

⁴⁹ Tamże, s. 316–17, A 574 i 575, B 602 i 603.

⁵⁰ Kant na s. 317, A 575, B 603 podaje dłuższy argument za tym twierdzeniem, ale nie jest on istotny dla tych rozważań.

dla nas fragment tego wywodu – zbierze się wszystkie cechy negatywne, to pozbawione treści pozytywnej w nich zawartej, będą one tylko i wyłącznie nicością. Drugie oczyszczenie polega więc na uczynieniu omawianego zbioru całością jedynie cech skrajnych i pozytywnych.

Pozór transcendentálny, którego produktem jest ta całość, „ideał czystego rozumu”⁵¹, umożliwia więc zrozumienie nicości jako czegoś jednego. Jest to na razie jedność bardzo uboga, bo wynikająca z absolutnej relatywności, czyli z braku czegokolwiek – z absolutnej pustki. To określenie, przez wskazanie ścisłej zależności pojęcia nicości od pojęcia bytu w ogóle, wskazuje nam drogę do dalszych rozważań.

Niebyt

Skoro nicość jest zupełnym brakiem bytu, a owo wybrakowanie – bycie tymże brakiem – wyraża się słowem „nie”, to nicość jest właściwie niebytem. Jeżeli tak, to należy zrozumieć, czym jest byt, by pojąć, czym jest nicość. Samo bowiem stwierdzenie, że nicość jest niebytem, czyli brakiem bytu, jest niezwykle ubogie, póki nie stwierdzi się, czym jest byt.

⁵¹ Tamże, s. 316, A 574, B 602. Co do definicji „ideału”, zob. s. 310, A 567 i 568, B 595 i 596. Literalnie czytając *Krytykę*, należałoby stwierdzić, że całość cech staje się ideałem czystego rozumu już po pierwszym oczyszczeniu. Jednakże wydaje mi się, że fragment o negacji ze s. 316 i 317 stanowi dopowiedzenie wywodu o pierwszym oczyszczeniu, a zatem należy go rozumieć jako ciąg wnioskowań stanowiących przesłanki dla stwierdzenia, że całość ta jest właśnie ideałem czystego rozumu.

O tym, czym jest byt, i to właśnie w jego stosunku do nicości, pisze Hegel⁵². Byt jest czymś czystym, pustym, bezpośrednim. Pozwolę to sobie uzasadnić na sposób idący nieco obok tekstu Hegla. Jeżeli stwierdza się, że coś jest, nie wiadomo jeszcze, czy jest to coś znikomego lub nikczemnego, czy może jest to coś samodzielnego ontologicznie i substancjalnego, czy może jest to coś ponadczasowego, a wreszcie może nawet wiecznego, nie mówiąc już o czymś eminentnym i jedynym. Słowo „być” obejmuje więc swoim zasięgiem całą hierarchię bytów, ale nie w ten sposób, że jest ich ontologicznym wzorcem, niczym ideał czystego rozumu⁵³, lecz w ten, że obejmuje w nich wszystkich to, co w nich jest najbardziej abstrakcyjne. To zarazem, co się narzuca samo przez siebie jako ich cecha wspólna (stąd jego, bytu, bezpośredniość).

Łączy to byt z *noumenem* (przyjmując założenie, na które sobie tu pozwalam, że *noumenon* i rzecz sama w sobie są tym samym). *Noumenon*, Kantowski przykład *entis rationis*, słusznie przedstawia Hegel jako największą abstrakcję, o której niczego powiedzieć nie można; tylko, że jest⁵⁴. Tym się jednak różni *noumenon* od bytu, co dopowiadam od siebie, że *noumenon* jest koncepcją, a byt pojęciem (tu odsyłam do początku tego tekstu).

O bycie nie można więc orzec niczego oprócz tego, że jest bytem. Jeśli się stwierdzi na przykład, że byt jest

⁵² G.W.F. Hegel, *Nauka logiki*, t. I, przeł. A. Landman, red. M. Pańków, Warszawa 2011, s. 86–87.

⁵³ Dla przykładu: I. Kant, *Krytyka czystego rozumu*, t. II, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1957, s. 319–20, A 577 i 578, B 605 i 606.

⁵⁴ G.W.F. Hegel, *Nauka logiki*, s. 145–46.

dobry, od razu można zapytać o ten, który jest zły. Jeśli powie się, że jest piękny, od razu można zapytać o ten szpetny. I tak dalej. Czym jest jednak to, o czym niczego orzec nie można? Czym jest to, co można orzec o wszystkim w najbardziej bezpośredni sposób? Niczym.

Dopowiadając jeszcze przy użyciu argumentacji samego Hegla: bezpośredniość bytu wynika z tego, że nie pozostaje on w żadnych stosunkach z innymi rzeczami, które by go określały; brak zaś jakichkolwiek relacji i określeń oznacza, że niczego w bycie nie ma; czyli, że byt jest niczym⁵⁵.

Byt jest więc niebytem. Hegel odpowiada na nasze wyjściowe (dla tej części rozważań) pytanie o to, czym jest byt, przez stwierdzenie, że jest on niebytem. Dążąc zatem do odpowiedzi, czym jest niebyt przez kontrast z bytem, dowiedzieliśmy się, czym jest niebyt przez utożsamienie go z bytem⁵⁶.

Jednak nie jest to koniec czarów spekulacji (o ile mogą sobie pozwolić na nazwanie już tej części logiki spekulatywną⁵⁷). Otóż właśnie w tym utożsamieniu okazuje się dopiero, czym są byt i niebyt jako różne od siebie pojęcia. Warunkiem jedności bytu i niebytu, który stwierdzamy, stwierdziwszy już ich jedność – *per se* bezwarunkową – jest

⁵⁵ Tamże, s. 86.

⁵⁶ Sam Hegel jeszcze, że tak powiem, zaokrąгла ten dowód wskazując na s. 86–87 (tamże), że niebyt jest bytem (po wskazaniu na s. 86, że byt jest niebytem; idąc więc za wzorem: jeśli A jest B, a B jest A, to A = B, nie poprzestając zaś na stwierdzeniu: jeśli A jest B, to A = B).

⁵⁷ Rozumiem bowiem s. 140–42 pozycji: G.W.F. Hegel, *Encyklopedia nauk filozoficznych*, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1990, w ten sposób, że trzy strony logiki (refleksja, dialektyka i spekulacja) są trzema stronami całej logiki, a nie jej trzema etapami, czyli że nie odpowiadają podziałowi: logika bytu, logika istoty, logika pojęcia (i idei).

ich przechodzenie w siebie w stawaniu się⁵⁸. Przechodzenie to, nie mając jeszcze charakteru czasowego (bo czas pojawi się dopiero w filozofii przyrody, która stanowi wyższy etap logicznego rozwoju pojęcia), choć można je dla uproszczenia rozumieć również jako czasowe, czyni byt i niebyt różnymi stanami pewnego procesu. Ta różnica pozwala zwrotnie stwierdzić, że mimo tożsamości bytu i niebytu zachodzi między nimi także (!) nietożsamość. Nie będę przekonywał, że to rozumowanie, tak jak je odtworzyłem, zaprzecza zasadzie sprzeczności. To nie jest tu jednak najistotniejsze, dlatego na tym zatrzymam tę część wyводу.

Jak wiadomo, sublimacją stawania się, a przez to też bytu i niebytu, jest istnienie⁵⁹ (co warto podkreślić, naszemu „bytowi” odpowiada u Hegla słowo *das Seyn*, a naszemu „istnieniu” *das Daseyn*; bytowi i istnieniu jest u Hegla więc do siebie bliżej niż w polszczyźnie). A skoro, jak już zauważyłem wyżej w odniesieniu do pojęcia sublimacji, pojęcia sublimowane i wysublimowane stają się momentami pojęcia sublimującego, to niebyt w szczególności jest momentem pojęcia istnienia. Istnienie zaś, oparte na stawaniu się, przechodzeniu bytu w niebyt i niebytu w byt, na fundamentalnym procesie metafizycznym, jest budulcem całego systemu, całej rzeczywistości. A zatem w każdej części wszechistnienia, w każdej rzeczy niechybnie występuje nicość. Sam Hegel stwierdza to *pars pro toto*, odnosząc się do koncepcji całości wszystkich cech⁶⁰, mogących przysługiwać przedmiotowi, o której wyżej pisałem jako

⁵⁸ G.W.F. Hegel, *Nauka logiki*, s. 87.

⁵⁹ Tamże, s. 123.

⁶⁰ Tamże, s. 132–34.

o Kantowskiej koncepcji ideału czystego rozumu. Hegel uznaje, że teza, jakoby dało się z tej całości wyrugować negację i tym samym uczynić ją najbardziej realną, jest postawieniem sprawy na głowie, bo całość taka może być właśnie najbardziej realna jedynie w przypadku, w którym zawiera w sobie nie tylko wszystkie twierdzenia, lecz także wszystkie negacje właśnie⁶¹. Stwierdzenie to pada w rozdziale dotyczącym pojęcia istnienia i to jeszcze w niemal najprostszej tego pojęcia postaci (to jest w części dotyczącej „istnienia jako takiego” – pierwsza postać istnienia – oraz w podczęści dotyczącej istnienia jako jakości – druga podczęść). Dlatego pozwolę sobie podsumować, że negację można rozumieć tu niemal synonimicznie z nicością w znaczeniu przeciwstawiającego się bytowi niebytu. Nawet jednak jeśli myślę się co do znaczenia tego fragmentu i chodzi tu o negację jako pojęcie już dużo wyższego stopnia wtajemniczenia w rytzy logiczne, to nie ma to znaczenia dla ważności zasadniczej części tych rozważań.

Należy zaznaczyć, że niebyt tak rozumiany nie jest relatywny (1) ani nie jest negacją jako taką (2). Skrajna abstrakcyjność pojęcia niebytu czyni go absolutną pustką. Co do relacji niebytu do negacji, choć można go uznać za jej pierwszą postać w systemie wiedzy, to jest przez sam ten fakt jej najskrajniej abstrakcyjną postacią, a przez to pozbawionym jakiegokolwiek relacyjności poza relacją z samym czystym bytem. Niżej w *Nauce logiki* Hegel wyróżnia jeszcze na przykład nieistnienie (*das Nichtdaseyn*) – odróżnione od niczego (*das Nichts*) i od niebytu (*das Nichtseyn*), które

⁶¹ Tamże.

to dwa zdaje się, *nota bene*, utożsamiać⁶². W tym kontekście niebyt występuje, w moim przekonaniu, jako analogia tylko właściwego niebytu, a nieistnienie jako właśnie rzeczony właściwy niebyt.

Hegłowska charakterystyka nicości jawi się jako zdecydowanie bardziej atrakcyjna od Kantowskiej i na pewno jest pełniejsza. Pytanie tylko, czy tę nicość, którą pozwałam sobie nazwać *niebytem*, można uznać za nicość właściwą. Krótkie porównanie niemieckiej z polszczyzną może być tu instruktywne. Wydaje się, że po niemiecku, oprócz wyżej wymienionych słów, na nicość jest jeszcze jedno słowo: *die Nichtigkeit*. Jednak ono zdaje się odpowiadać znaczeniom wyróżnionym wyżej jako *znikomość* i *nikczemość*. Brak za to słowa ściśle odpowiadającego naszej nicości. Być może pochodzi ona od słowa „nic”, będącego negacją słowa „co”⁶³ (ni-co, nic, nic-ość). Być może pochodzi bezpośrednio od negacji słowa „coś” (ni-coś, nicoś-ć). W każdym razie, w moim przekonaniu, wyraża ona pewną jedyność, pretensję do jedyności. Nie ma dwóch nicości, chyba że w sensie metaforycznym. Dosłownie, literalnie jest wyłącznie jedna nicość. To moim zdaniem pierwsza ważna cecha nicości: jedyność (1). Język stanowi tu tylko jeden z możliwych, że nawiążę do terminologii *philosophy of science*, „kontekstów odkrycia”. „Kontekstem uzasadnienia” jest, rzecz jasna, to, że pojęcie nicości ma wyrażać zupełne znikomość

⁶² Co do nieistnienia: zob. tamże, s. 143–44. Co do rozróżnienia *das Nichtdaseyn*, *das Nichtseyn* i *das Nichts* zob. G.W.F. Hegel, *Wissenschaft der Logik*, Bd. I, Th. I, Stuttgart–Tübingen 1832, s. 114.

⁶³ Zob. A. Brückner, *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Kraków 1927, s. 359, hasło: „nic”.

i nikczemność, zupełne brak i pustkę, zupełny niebyt; ma stanowić istotę tych wszystkich postaci niczego.

Drugą własnością pojęcia nicości jest jego konkretność (2). Nicość nie wydaje się czymś czysto teoretycznym, czymś, co stanowi jedynie rys⁶⁴ rzeczywistych pojęć, pojęć, którym odpowiadają przedmioty. Niebyt i byt mogą być bardzo pożytecznymi pojęciami do opisu wszechistnienia; podobnie jak, na przykład, forma i materia. Niemniej przedmioty w rzeczywistości występują już jako jedność bytu i niebytu, materii i formy. Nicość zaś – w jednym ze swych znaczeń – jest czymś, co nie składa się na nic innego, tylko się wszystkim, co jest, przeciwstawia. W tym sensie nicość jest konkretem. Nie może ona być konkretem w zupełnie tym samym sensie, co byty, przedmioty, rzeczy takie jak człowiek. Atoli absolutna relatywność, która jest jedną z cech nicości, powoduje, że nicość korzysta z cech przysługujących temu, czego ona jest nicością. Nicość więc zupełna, przeciwieństwo konkretności, jest przez to też konkretna⁶⁵.

Tym dwóm cechom nicości *sensu stricto*, jedyności (1) i konkretności (2), odpowiadają negatywnie własności Heglowskiego pojęcia nicości. Nie wymaga wykazania, że to ostatnie jest pojęciem skrajnie – najbardziej zaraz po bycie – abstrakcyjnym. Wynika to z integralnych właściwości Systemu, z tego, że rozpoczyna się on od pojęć

⁶⁴ Por. użycie słowa „rys” przez tłumaczy polskich na s. 144 *Nauki logiki*.

⁶⁵ Tu otwiera się ciekawa problematyka: czy nicość odbija każdą cechę istnienia, a jeżeli nie, to na czym polega różnica między jedną a drugą klasą cech? (Klasą cech odbijanych i klasą cech nieodbijanych). Kwestia ta jednak łączy się z problematyką znaczenia *negacji*, której trzeba by poświęcić więcej miejsca, niż mogę w tym rozdziale. Chciałbym w każdym razie zaznaczyć, że mam w tej sprawie wyrobione zdanie i zamierzam je jeszcze wyrazić.

(*sensu largo*) najbardziej abstrakcyjnych. Abstrakcyjność ta przekłada się na sprawę jedyności. Otóż tak, jak byt występuje w wielu istnieniach, w ich mnogości, i w każdym z tych istnień podporządkowuje się własnościom każdego istnienia z osobna, niebyt podporządkowuje się szczególnym *vel* szczegółowym i jednostkowym określeniom każdego przedmiotu. Byt *per se* jest taki sam, ale byt, który już znajdzie sobie jakieś miejsce (przedrostek *da* w słowie *das Dasein*), staje się bytem określonym⁶⁶ (najpierw *in abstracto*, lecz nie trzeba już wiele, by stwierdziwszy to *in abstracto*, stwierdzić też *in concreto*, że określone określenie, a nie określenie w ogóle, określa także partykularny byt występujący w jakimś istnieniu). Podobnie niebyt: *per se* jest wszędzie identyczny (bo nie ma go, właściwie rzecz ujmując, nigdzie; jak bytu *per se*), jednak w każdym istnieniu przyjmuje jego cechy. Niebytem ciała fizycznego jest jego rozpad; niebytem tak zwanej substancji chemicznej jest utrata tożsamości chemicznej (na przykład przez spalanie); niebytem rośliny jest zwiędnięcie; niebytem zwierzęcia i człowieka śmierć. Fortuna, majątek, szczęście: wszystko, co ma swój możebny kres, ma także swój niebyt.

Nicość

By jednak dać jeszcze szansę Systemowi, warto wykorzystać pewną możliwość wykładni ostatnich paragrafów

⁶⁶ G.W.F. Hegel, *Nauka logiki*, t. I, przeł. A. Landman, red. M. Pańków, Warszawa 2011, s. 127.

*Encyklopedii nauk filozoficznych*⁶⁷. Otóż, jak wskazuje chociażby autor *Przedmowy* do polskiego wydania tej książki, Światosław Florian Nowicki, Hegel przedstawia tam zarys czegoś, co można nazwać „wielowariantowością struktury Heglowskiego systemu”⁶⁸. Wielowariantowość tę konstytuują, używając metaforyki, *resp.* terminologii Hegla, cztery sylogizmy⁶⁹. Pierwszy odpowiada schematowi Systemu⁷⁰: logika – przyroda – duch („sylogizm ontologiczny”⁷¹); drugi odpowiednio wyłożonemu schematowi *Fenomenologii ducha*⁷²: przyroda – duch – logika („sylogizm poznawczy”⁷³); trzeci zaś i czwarty *prima facie* są identyczne⁷⁴, bo polegają na schemacie: duch – logika – przyroda, ale w istocie swej stanowią dwa różne poziomy logiczne, że tak powiem, rozpatrywania tego schematu. Pierwszy poziom odpowiada owemu schematowi wprost; drugi zaś stanowi sylogizm absolutny, w którym pierwszy sylogizm spełnia funkcję drugiego terminu skrajnego, drugi sylogizm pierwszego, a trzeci sylogizm terminu średniego⁷⁵.

⁶⁷ G.W.F. Hegel, *Encyklopedia nauk filozoficznych*, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1990, s. 582–84.

⁶⁸ Ś.F. Nowicki, *Przedmowa tłumacza*, w: G.W.F. Hegel, *Encyklopedia nauk filozoficznych*, s. LXIX. Warto tu zaznaczyć, że Nowicki opiera się w swojej wykładni także na fragmentach („uzupełnieniach”), które w pewien sposób należą do *Encyklopedii*, ale nie zostały przełożone (przynajmniej w tym wydaniu). Zob. Ś.F. Nowicki, *Przedmowa tłumacza*, s. XIX oraz Ś.F. Nowicki, *Przypisy*, w: G.W.F. Hegel, *Encyklopedia nauk filozoficznych*, s. 585, przyp. 2.

⁶⁹ Tamże, s. LXXX i LXXXI.

⁷⁰ Sam Nowicki widzi tu raczej analogię do Heglowskich Małej i tzw. Dużej Logiki (z których tę drugą, moim zdaniem, winno się nazywać Wielką); tamże, s. LXXXIII.

⁷¹ Tamże, s. LXXX.

⁷² Tamże, ss. LXXV, LXXX oraz LXXXIII.

⁷³ Tamże, s. LXXX.

⁷⁴ Tamże, ss. LXXX i LXXXI.

⁷⁵ Tamże oraz s. LXX, LXXXIII i LXXXIV.

Przeprowadziłem tę krótką rekonstrukcję, miast po prostu odesłać do tekstu, bo wydaje mi się ona *per se* nieco porządkująca tę arcyciekawą sprawę. Teraz chciałbym wziąć pod uwagę tylko jeden aspekt tego zagadnienia. Otóż warto zauważyć, że problem wielowariantowości struktury Systemu naturalnie łączy się z problemem jego logicznej kolistości. W szczególności postawienie ducha na pierwszym miejscu Systemu wydaje się bezpośrednim następstwem przyjęcia schematu sylogizmu ontologicznego (schematu samej *Encyklopedii*): skoro System jest kolisty, na jego początku jest logika, a na końcu duch, to duch winien móc przejść na początek i stworzyć logikę (lub przynajmniej w nią przejść). I właśnie ten punkt, łączący się ze sprawą możliwości i znaczenia *creationis ex nihilo*, czyni schemat, w którym duch stoi na pierwszym miejscu, szczególnie interesującym. Skoro bowiem niebył był niezadowalającym pojęciem nicości jako zbyt abstrakcyjny i przez to też multiplikowalny, zwielokrotnialny, to może nicość już nie przeciwstawiona li bytowi, lecz duchowi absolutnemu, będzie poszukiwanym przez nas pojęciem?

Przyjmuję więc wielowariantowość struktury Systemu, którą sam Hegel mógł już mieć i zapewne miał na myśli; jednak to, że pozostawił tę sprawę nam, potomnym, do opracowywania, pozwala mi stwierdzić, że nie należy to już do systemu Hegłowskiego, lecz do Systemu właśnie. Uznając zarazem, że duch przeprowadza *creationem ex nihilo*, czego już w żadnym razie Hegłowi przypisywać nie zamierzam, warto zastanowić się, czym jest ta nicość, z której duch absolutny może coś tworzyć.

Wydaje się, że jest to najlepsze miejsce, by powrócić do Kantowskiej koncepcji transcendentalnej negacji⁷⁶. Transcendentalna negacja przeciwstawia się transcendentalnej asercji, to jest ideałowi czystego rozumu (*vide supra*). Jak zaznaczyłem wyżej, przeciwstawia mu się jako absolutny brak. Jednak jeżeli porzucimy Kantowski wykład tego, dla czego (1) transcendentalna negacja przeciwstawia się transcendentalnej asercji, i przyjmiemy za Kantem tylko to, że (2) jej się przeciwstawia, pozwoli nam to rozwinąć znaczenie tego, iż jest ona czynnością (3), przynajmniej metaforycznie.

Być może bowiem transcendentalna negacja stanowi prototyp stosunku, który łączy (a zarazem dzieli) ducha absolutnego i nicość. Czego negacją jest negacja transcendentalna? Na pierwszy rzut oka jest negacją transcendentalnej asercji. Nie jest to rzecz oczywista. Mogłoby być tak, że asercja i negacja dotyczą jednego zdania odrębnego od tychże asercji i negacji *per se* (na przykład: zdanie „on jest mądry”, asercja „zaiste, on jest mądry”, negacja „nieprawda, on nie jest mądry”). Jeśli zatem przyjmiemy, że podmiotem transcendentalnej negacji jest duch absolutny (a innej możliwości nie widać przy przyjętych wyżej założeniach), nasuwają się dwie możliwości: albo negacja transcendentalna przeczy samej asercji, samemu „zaiste” (1), albo przeczy całemu twierdzeniu (które to stanowisko przypisałem wyżej Kantowi). Jeśli przeczy całemu twierdzeniu, to może mu przeczyć na sposób formalny (Kant; 2) albo

⁷⁶ I. Kant, *Krytyka czystego rozumu*, t. II, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1957, s. 316–17, A 573–75, B 601–03.

jako sublimacja tego twierdzenia (3). Toteż przedstawiają się nam trzy rozwiązania: negacja transcendentálna unicestwienia twierdzenie transcendentálne (2) albo przeczy czynności asercji, przez co prowadzi do reinterpretacji samego zdania (1)⁷⁷, albo sublimuje to zdanie (3). Teza, którą chcę tu postawić, brzmi: wyżej wymienione trzy możliwości (w kolejności 2, 1, 3) są trzema etapami dynamicznego procesu zaokrąglania się Systemu. Przez proces dynamiczny rozumiem tu taki, który zmienia sens swojego podmioto-przedmiotu. Podmioto-przedmiot, który przechodzi ten proces, zmienia swoją tożsamość.

System ujęty jako proces statyczny (rzecz jasna nie statyczny *sensu stricto*, lecz w odróżnieniu od tego, co wyżej nazwałem procesem dynamicznym) zaokrąglą się przez uzewnętrznianie się, eksterioryzację ducha absolutnego i utożsamienie się z największą abstrakcją (bytem; *vide supra*)⁷⁸; jest to proces bez wątpienia negatywny, jednak jest to negacja (przynajmniej tak, jak wygląda bez dopowiadania niczego) schematyczna, powtarzalna.

Temu proponuję przeciwstawić proces przebiegający w następujący sposób: duch absolutny staje wobec formalnej negacji siebie samego jako możliwości pojawiającej się wobec jego podmiotowości, zdolności do czynności (1)

⁷⁷ Poglądowo: Bóg stwierdza, że wszystko, co stworzył, jest dobre. Adam potwierdza: zaprawdę, wszystko to jest dobre. Szatan przeczy: niesłusznie, Adamie, twierdzisz, że to prawda. Przeczenie Szatana otwiera pole do interpretacji, dlaczego twierdzenie, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, ma być nieprawdą; czy dlatego, że dobro nie jest adekwatnym pojęciem, czy dlatego, że w stworzeniu Boga jest coś złego, i tak dalej.

⁷⁸ G.W.F. Hegel, *Nauka logiki*, t. I, przeł. A. Landman, red. M. Pańków, Warszawa 2011, s. 71–72.

i pełni, totalności (2). Inna negacja niż formalna doprowadza go z powrotem do bytu (w znaczeniu Heglowskim), od którego rozpoczął się cały proces spekulatywny doprowadzający do określonego, powtarzalnego określenia i charakteru ducha absolutnego. Jak zauważa Kant (*vide supra*), negacja formalna totalnego istnienia, w przeciwieństwie do negacji partykularnych bytów, nie jest prostym połączeniem negowanego bytu z negatywną partykułą. Jest kompletnym unicestwieniem istnienia. Dopiero wobec perspektywy kompletnej anihilacji (to drugi etap) duch absolutny cofa się przed negacją formalną całego siebie (którą jednak już skutecznił *virtualiter*) i neguje formalnie, totalnie, swój pozytywny stosunek do samego siebie. Tym samym otwiera się sobie na reinterpretację. Reinterpretując się, nie rozrywa wszelako swojego cyklu spekulatywnego, lecz czyni go ogniwem nowego łańcucha. Rozszerzenie Systemu o nową interpretację to właśnie *creatio ex nihilo*.

Tym samym doszedłem i – mam nadzieję – doszliśmy do końca tych rozważań. Przedstawiły nam się cztery pojęcia nicości: znikomość i nikczemność (1), pustka i brak (2), niebyt (3) i nicość *sensu stricto* (4). Pierwsze pojęcie odpowiada systemowi statycznemu (relatywnie): przejściu od ducha absolutnego do bytu. Drugie odpowiada całkowitej anihilacji, która grozi bezpośrednio duchowi topiącemu się w nicości (jeszcze nie rozpoznanej jako konkret i jedność), gubiącemu się w niej. Trzecie relatywizacji i reinterpretacji siebie (jako Systemu) przez ducha absolutnego. Czwarte rozzerwaniu okręgu przez suwerenną decyzję ducha absolutnego i przeciwstawienie się wprost konkretnej i jedynej carycy: nicości. Wciąż ta sama nicość jest więc powtarzającym się

momentem owego procesu zaokrąglania się Systemu, który kończy się za każdym razem innym skutkiem.

Corollarium

We współczesnej filozofii, za sprawą Quentina Meillassoux⁷⁹, dochodzi do głosu jeszcze jedna koncepcja nicości, która nie podpada wprost pod żadne z wyżej wymienionych pojęć, dlatego chciałbym oddać jej tu nieco miejsca. Piszę on o czymś, co nazywa Chaosem i co przedstawia jako podstawę, *resp.* rację rzeczywistości⁸⁰, która jednak sama zasadą podstawy czy racji dostatecznej się nie kieruje, a wręcz przeciw tejże zasadzie jest skierowana⁸¹. Chaos decyduje o tym, względnie odpowiada za to, co istnieje, a co nie istnieje, co się wydarza, a co się nie wydarza, jakimi cechami się coś charakteryzuje, a jakimi nie⁸². To, co go odróżnia od racjonalnego Absolutu, to brak jakichkolwiek reguł, którymi miałby się kierować⁸³. To, co go odróżnia od woli Schopenhauera, to oderwanie od podmiotowości, w szczególności podmiotu ludzkiego⁸⁴. O ile Schopenhauer widzi wolę w głębi, na dnie duszy człowieka⁸⁵, o tyle Chaos jest

⁷⁹ Odnoszę się tu przede wszystkim do jego książki *Po skończoności*, przeł. P. Herbich, Warszawa 2015, do której przeczytania przekonali mnie niezależnie od siebie prof. Wawrzyniec Rymkiewicz i Tomasz Ludwicki.

⁸⁰ Tamże, s. 96 i nast.

⁸¹ Tamże, s. 91–95.

⁸² Tamże, s. 96 i nast.

⁸³ Przynajmniej wedle wstępnego określenia. Tamże.

⁸⁴ Por. tamże, s. 61.

⁸⁵ A. Schopenhauer, *Świat jako wola i przedstawienie*, t. I, przeł. J. Garewicz, Warszawa 2012, s. 191, 583 i nast.

czymś ontologicznie całkowicie niezależnym od podmiotu, w tym podmiotu ludzkiego: ani nie potrzebuje on człowieka do swojego istnienia, ani też człowiek nie stanowi koniecznego wytworu, uzupełnienia czy emanacji Chaosu⁸⁶.

Po takim wyświeceniu koncepcji Chaosu powstaje pytanie, czy istotnie słusznie zakwalifikowałem ją jako koncepcję nicości. Być może jest to bowiem koncepcja absolutu; specyficzna, bo odrywająca go zarówno od panteistycznych, jak i panenteistycznych konotacji, których nabrał w filozofii po scholastyce (w filozofii nowożytnej).

Warto zwrócić uwagę na charakterystykę zadania teoretycznego, którego koncepcja Chaosu ma być rozwiązaniem. Otóż Meillassoux stawia sobie za zadanie odnalezienie konieczności, jaka nie będzie implikowała istnienia żadnego bytu koniecznego⁸⁷; innymi słowy konieczności, która sama nie będzie bytem i nie będzie implikowała konieczności żadnego określonego bytu⁸⁸. Jeżeli więc stwierdzimy, że Chaos jest rozwiązaniem tego zadania, a to wynika z *Po skończoności*, to trzeba uznać, że albo jest bytem przygodnym, niekoniecznym, albo jest niebytem, czyli albo jakąś nicością, albo nicością *per se*⁸⁹. Jednak jeżeli stwierdzimy, że Chaos jest bytem przygodnym, to znaczy, że można stwierdzić, iż Chaos mógłby nie istnieć. To zaś znaczy, że nie jest konieczne, by wszystko, co istnieje, było koniecznie przygodne.

⁸⁶ Zob. np. tamże, s. 86 i nast.

⁸⁷ Tamże, s. 56.

⁸⁸ Może – i czyni to – implikować za to konieczność istnienia jakiegokolwiek bytu.

⁸⁹ Pozwalam sobie na tę alternatywę, ponieważ w tym miejscu chodzi o ustalenie konturów teorii samego Meillassoux, więc nie ma sensu rozważać rozwiązań ontologicznych, które pochodzą spoza dopuszczanego przezeń rejestru.

Przygodność istnienia (za którą odpowiada Chaos) byłaby też przygodna. Możliwa by więc była – między innymi – konieczność określonego istnienia, co jednak byłoby zaprzeczeniem tezy Meillassoux, na której opiera on swoją koncepcję Chaosu (tezy o konieczności przygodności). To pozwala mi stwierdzić, że Chaos jest niebytem.

Skoro Chaos jest niebytem, a zarazem ma moc tworzenia rzeczywistości, bytu, to znaczy, że teza Meillassoux przełożona na bliższą nam terminologię oznacza, że niebyt tworzy byt. Zgadza się to z jego wykładnią koncepcji *creationis ex nihilo*⁹⁰, wedle której na tyle, na ile jest ona prawdziwa, świat powstaje z niczego, ale nie za sprawą jakiejś trzeciej siły (w szczególności nie za sprawą Boga), lecz za sprawą Chaosu, czyli samego niczego. Nic (nicość) tworzy świat z samego (samej) siebie.

Takie ujęcie sprawy istnienia świata przypomina koncepcję przedstawioną przez Jakoba Böhme⁹¹. Wedle niej grunt, podstawa (Bóg, a za nim świat) powstaje z bezgruntu (według przekładu Nowickiego), bezpodstawności (*der Ungrund*)⁹² – coś, a wręcz wszystko, z niczego⁹³. Pod tym względem wydaje się wręcz, że koncepcje Meillassoux i Böhme są tożsame. Jednak, jak słusznie wskazuje Nowicki, łącząc w tym Böhme z Heglem, powstawanie

⁹⁰ Q. Meillassoux, *Potencjalność i wirtualność*, przeł. P. Herlich, „Kronos” 2012 nr 1, s. 13–14.

⁹¹ Zainspirował mnie prawdopodobnie do tej uwagi Tomasz Ludwicki, porównując analogiczną koncepcję Schellinga z Chaosem Meillassoux.

⁹² J. Böhme, *Sześć punktów teozoficznych*, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 2015, s. 17–26; Ś.F. Nowicki, *Przedmowa*, w: tamże, s. LV. Rodzajnik podaje na podstawie własnego domysłu.

⁹³ J. Böhme, *Sześć punktów teozoficznych*, s. 14 i nast. ze względu na s. 17 i nast.; Ś.F. Nowicki, *Przedmowa*, s. XLI i nast.

czegoś (a dokładnie wszystkiego) z niczego jest tylko jednym z dwóch fundamentalnych opisów tego procesu⁹⁴. Drugim z nich jest ugruntowanie bezgruntu w gruncie, bezpodstawności w podstawie. Niezależnie bowiem od tego, co wyprowadza grunt z bezgruntu, czy jest to wola, czy logos, *resp.* logika, czy obie te siły zarazem⁹⁵, czynnik ten wymaga ugruntowania, które znajduje, zakładając siebie jako początek procesu powstawania rzeczywistości. Oba te procesy tworzą logiczne koło, dla logiki niedialektycznej błędne, dla dialektycznej dopuszczalne, a tu wręcz prawdziwe. U Meillassoux, przeciwnie, Chaos działa w jednym kierunku, to on jest absolutem (a dokładnie, wraz z matematyką, absolutnym wymiarem rzeczywistości, o ile za absolut uznajemy absolutny byt), względem którego świat jest czymś przygodnym i zależnym.

Atoli należy zauważyć, że spekulacyjny (w sensie Heglowskim⁹⁶ i w sensie samego Meillassoux⁹⁷) charakter rozważań o Chaosie wbrew intencjom autora zdaje się zmuszać go ostatecznie do przyjęcia odrzuconej przezeń zasady racji dostatecznej, która stoi za uzupełnieniem doktryny Böhmeo o uwarunkowanie nicości i bezgruntu przez byt i grunt. Nie da się poprzestać na tezie, że wszystko powstaje z niczego, bo trzeba uzupełnić ją o tezę, że powstały byt sam tworzy logikę, *resp.* wolę, która wymaga od nicości tego, żeby wydała z siebie byt, wszechświat. Meillassoux

⁹⁴ Ś.F. Nowicki, *Przedmowa*, s. LV–LVII.

⁹⁵ Zob. K. Wyszowski, *Tajemniczy władca nicości i tożsamości. O znaczeniu pojęcia woli dla państwa, prawa etc.*, s. 144.

⁹⁶ G.W.F. Hegel, *Encyklopedia nauk filozoficznych*, s. 140–42.

⁹⁷ Q. Meillassoux, *Po skończoności*, s. 57.

odsuwa matematykę, która pełni u niego funkcję logiki-woli, od podmiotowości i tego, co przygodne i zależne, łącząc ją z absolutnym Chaosem⁹⁸. Jednak wyprowadza jej związek z Chaosem z myślowej (a zarazem, rzecz jasna, realnej) konieczności. Nie ma wszelako myślowej konieczności bez zasady racji dostatecznej⁹⁹. To zapośredniczenie oznacza wszakże, że sam Chaos zostaje podporządkowany – rudymen tarnej co prawda – logice i *eo ipso* zostaje podporządkowany Systemowi. Konieczność Chaosu znów – na swój ciekawy i inspirujący sposób – objawia konieczność Systemu. Nawet założenie całkowitej bezpodstawności, bezgruntu, Chaosu przez swą spekulatywność stanowi mediatyzację, zapośredniczenie zasady racji dostatecznej, podstawności, gruntu, Systemu.

Chaos, który jest konieczny, a zarazem nie jest bytem, ma zatem pozytywny status ontologiczny (a ściśle: ontyczny), ale nie pełny, nie substancjalny¹⁰⁰, jest jakimś określonym stanem rzeczy. Jest on, co więcej, stanem rzeczy będącym celowym zaprzeczeniem wszystkim (z wyjątkiem konieczności) cechom metafizycznego Absolutu, lecz także spekulacyjnego Systemu, który Meillassoux określa jako

⁹⁸ Tamże, s. 96 i nast. (odwołujące się do s. 50 i nast.), s. 182–84.

⁹⁹ Opowiadam się z całą mocą za tym twierdzeniem. Dla wielu stanowi ono oczywistość. Jednak jednym z osiągnięć Meillassoux jest pokazanie jego nieoczywistości. Nie przedstawił on wszakże alternatywnej koncepcji logicznej, która pozwalałaby inaczej uzasadnić możliwość spekulacji filozoficznej. Dlatego ograniczam się tu do powyższej tezy, zaznaczając jednakże, że problem relacji zasady racji dostatecznej i spekulacji filozoficznej jest wart nowych, odpowiadających na wyzwanie Meillassoux rozważań (które zamierzam w przyszłości przedstawić).

¹⁰⁰ Nie twierdzą tym samym, że substancja *per se* jest najwyższym pojęciem ontologicznym, lecz jedynie, że jest komponentem takiego pojęcia.

wytwór „absolutyzacji korelacji”¹⁰¹. Niemniej konieczność Chaosu utrzymuje ów Chaos na pozytywnej płaszczyźnie ontologicznej i to czyni z niego skrajną, ale wciąż relatywizację porządku rozpiętego między Jednym a nikczemnością i znikomością, a zatem lokuje go w miejscu nikczemności i znikomości przewartościowanych jako absolutna prawda o rzeczywistości. Chaos jest więc nową postacią pierwszego z przedstawionych wyżej pojęć nicości.

Podsumowanie

Skonstruowanie jednoznacznego *prima facie* tekstu filozoficznego (a w głębszym sensie – każdego) jest niemożliwością. W najlepszym razie można się starać napisać go tak, aby czytelnik kierujący się dobrą wolą, drogą eliminacji, poprzez przykładanie różnych swoich domysłów interpretacyjnych, doszedł do takiego sensu, który da szansę na jednoznaczne odczytanie całego dzieła. Ponieważ więc uważam jednoznaczność w sensie zwykłym za niemożliwość, pozwoliłem sobie na przedstawienie treści, która w moim przekonaniu jedynie może zostać odczytana jednoznacznie, choć, jak sam to dostrzegam, nie jest ona jednoznaczna *prima facie*.

Właściwym podsumowaniem jest część tego rozdziału zatytułowana *Nicość*. Zachęcam więc do jej ponownej lektury, tym razem jako lektury podsumowania.

¹⁰¹ Q. Meillassoux, *Po skończoności*, s. 60 i nast.